

Научная статья

УДК 8.81.811

DOI: 10.5281/zenodo.18097781

TERRA INCOGNITA: ЙОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ (LANGUES D'OÏL)

© 2025 Г. В. Бестолкова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

ORCID 0009-0009-2438-8461

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Целью данной научной статьи является интеграция и адаптация термина «йольские языки (langues d'oïl)» в понятийный аппарат современной отечественной романистики для расширения научных знаний о данной группе романских языков. В соответствии с поставленной целью в работе решается ряд ключевых задач: анализируются исторические предпосылки формирования самого термина; описываются ареалы распространения региональных языков на территории современной Франции; даётся комплексная характеристика феномену «французского патуа» (patois francisé) как результата взаимодействия йольских языков и стандартного французского. Важными аспектами исследования являются определение места йольских языков в общей классификации романских языков, разработка собственной классификации их диалектов, а также оценка степени влияния германских языков на их развитие. Результатом работы становится системное представление о йольских языках как о самостоятельной языковой группе с сложной структурой и уникальными лингвистическими характеристиками. Статья вносит вклад в отечественную филологию, предлагая унифицированный терминологический аппарат и всесторонний анализ, необходимый для дальнейших исследований в области галло-романской лингвистики.

Ключевые слова: йольские языки (langues d'oïl), термин, диалекты, классификация, отличительные черты, лингвистическая зона «круассан», французский язык, окситанский язык.

Для цитирования: Бестолкова Г. В. Terra incognita: йольские языки (langues d'oïl) / Г. В. Бестолкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025 — № 6. — С. 62–73. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18097781>.

Введение. Йольские языки представляют собой уникальный объект для лингвистических исследований, обладающий значительным потенциалом для анализа развития и взаимодействия территориальных и социальных разновидностей языка.

Цель данной работы заключается в расширении области научных знаний о группе романских языков путем введения нового термина «йольские языки (langues d'oïl)» в современную отечественную филологическую науку.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- указать исторические факторы, повлиявшие на процесс формулировки определения термина «йольские языки (langues d'oïl)»;
- описать расположение ареалов региональных языков;
- дать комплексное описание специфики «французского патуа» (patois francisé = langues d'oïl + langue française);
- указать место йольских языков в классификации романских языков;
- создать классификацию диалектов йольских языков;

- определить степень германского влияния на развитие диалектов йольских языков.

Основными методами при проведении настоящего исследования стали методы сплошной выборки, дескриптивного, семантического, количественного и сравнительно-сопоставительного анализа.

Материалом для исследования послужили: лингвистические карты стран Европы, исторические грамматики, грамматики современных европейских языков, словари, культурно-исторические очерки, лингво-исторические научные публикации зарубежных авторов.

Научная новизна данного исследования определяется тем, что оно заполняет лауну, возникшую в отечественной филологической науке, из-за отсутствия точных научных данных о йольских языках (*langues d'oïl*).

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что материал, содержащийся в статье, может послужить основой фундаментальных научных трудов в отечественной филологической науке, а также будет интересен лингвистам, филологам и преподавателям при подготовке к занятиям по истории и диалектологии романских языков.

Йольский язык (*langue d'oïl*) или йольские языки (*langues d'oïl*)? Первой проблемой, с которой сталкиваются исследователи йольского языка, является наличие двух терминов: йольский язык (*langue d'oïl*) и йольские языки (*langues d'oïl*), характеризующих две разные лингвистические ситуации и относящиеся к двум разным историческим периодам.

Изначально, термин «йольский язык» (*langue d'oïl*) обозначал совокупность разных, но вместе с тем родственных диалектов йольского языка, на которых говорили в средние века (V–XV в.) на территории Северной Франции (Северной Галии) [5, с. 17]. Впоследствии благодаря процессу феодальной раздробленности диалекты йольского языка продолжили дифференцироваться: количество языковых различий увеличилось многократно и, в результате, диалекты стали больше похожи на отдельные языки, что неизбежно привело к появлению второго термина — йольские языки (*langues d'oïl*).

В 1982 году термин «йольские языки (*langues d'oïl*)» получил официальный статус одновременно с созданием ассоциации «Защита и Продвижение Йольских Языков» (*Défence et Promotion des Langues d'Oïl (DPLO)*) [14], что встретило мощное сопротивление со стороны сторонников и защитников окситанского языка (*langue d'oc*). Причиной недовольства сторонников окситанского языка послужило опасение, что статус окситанского языка может быть поставлен под сомнение, если будут проведены параллели между ним и йольскими языками. Дело в том, что целью окситанского движения является доказательство того, что различные варианты окситанского языка (лангедокский (*languedocien*), провансальский (*provençal*), гасконский (*gascon*) и т.д.) являются диалектами, а не самостоятельными языками как утверждают представители ряда ассоциаций, таких как: *Institut Béarnais & Gascon* ((*Enstitut Biarnés & Gascoû*) Институт беарнского и гасконского языков) [17], *Cercle Terre d'Auvergne (Langue et Civilisation Auvergnates* (Институт оверньского языка и культуры)) [13] и *L'Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales (Óusservatòri de la Lengò e de la Culturo Prouvençalo en Provençal* (Обсерватория провансальского языка и культуры)) [22].

Однако, несмотря на сопротивление сторонников окситанского языка (*occitan*), данный термин был утвержден официально и используется в государственных документах страны. К примеру, на сайте министерства культуры Франции (*Ministère de la Culture*) используется именно данный термин (см. рисунок 1).

Таким образом, йольские языки (*langues d'oïl*) — группа романских языков, распространённых на севере Франции и в южной Бельгии.

Рисунок 1. Региональные языки Франции [19].

Региональные языки Франции. Территория современной Франции разделена на две части ареалами окситанского и йольских языков: в северной части страны расположен ареал йольских языков (*langues d'oïl*), а в южной части — окситанского языка (*langue d'oc*) (см. рисунок 2).

Pays de langues d'oc & Pays de langues d'oïl

Рисунок 2. Ареалы окситанского и йольских языков во Франции [18].

Нельзя не упомянуть любопытный исторический факт, что ареал формирования и распространения йольских языков (*langues d'oïl*) является также и ареалом формирования и распространения французского языка (*langue française*).

На границе ареалов распространения окситанского и йольских языков образовалась зона интерференции указанных языков и их диалектов, получившая название «круассан» («*croissant*») (полумесяц). Данная область в форме полумесяца начинается от департамента

Шарант (Charente) и простирается до департамента Алье (Allier), где она соединяется с другой зоной интерференции с франко-провансальским языком (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Зона интерференции окситанского и йольских языков «Круассан» [21].

Название данному региону — «круассан» («croissant» (полумесяц)) — дал известный французский лингвист, специалист по окситанскому языку Жюль Ронжа (Jules Ronjat (1864–1925)) в своей книге «Эссе о синтаксисе современных провансальских диалектов» (Essai de Syntaxe des Parlers Provençaux Modernes) [11].

Следует отметить, что ареал лингвистической зоны «круассан» имеет очень размытый, нечеткий характер, поскольку он выходит за рамки границ департаментов и его границы определяются прежде всего ареалами диалектов, сформировавшихся в результате интерференции окситанского и йольских языков.

Интерференция языков и их диалектов в рамках лингвистической зоны «круассан» неизбежно привела к появлению языков и диалектов, обладающих чертами, свойственными окситанскому и йольским языкам. Рассмотрим в качестве примера, глагол «chantar» (петь), который в рамках лингвистической зоны «круассан» получил в инфинитиве окончание **-ar** в отличие от французского аналога «chanter», что указывает на влияние окситанских эквивалентов, таких как: **chantar** (лимузенский (limousin) диалект) и **cantar** (южно-окситанский (occitan du sud) диалект), но произношение данного глагола («chantar» = [ʃã'ta:]) будет выдавать влияние йольских языков, поскольку буквосочетание «ch» произносится как [ʃ] в йольских языках как во французском, в отличие от окситанского языка, где данное буквосочетание может произноситься как [ts], [tch] или [s]. Этот смешанный окситанско-йольский характер становится главной общей чертой, позволяющей объединить языки и диалекты лингвистической зоны «круассан».

Более того, конгломерат йольских и окситанских черт способствует обогащению словарного запаса и выразительных возможностей носителей языков и диалектов лингвистической зоны «круассан». К примеру, в шатр-ланглинском (châtre-langlin) диалекте, ареалом распространения которого является департамент Эндр (Indre), есть слова «jòrnade» и «jòrnèie» эквивалентные французскому слову «journée» ('день, часть суток: с утра до вечера'): первое слово «jòrnade» [ʒɔɾ'nad] обозначает 'все виды деятельности, осуществляемые в течение рабочего дня, т.е. с утра до вечера' и имеет окситанское происхождение, тогда как второе слово «jòrnèie» [ʒɔɾ'nej] обозначает 'погода в течение дня до вечера' и имеет йольское происхождение. Таким образом, французское выражение *bonne journée* может быть переведено как *bone jòrnade* 'хороший день = день, в который удалось много сделать' и как *bèle jòrnèie* 'прекрасный день = день, в который была хорошая погода'.

Йольские языки (langues d'oïl) + французский язык (langue française) = французское патуа (patois francisé). Отправной точкой для формирования и развития йольских языков стала историческая область Франции — Иль-дэ-Франс (Île-de-France), расположенная в центральной части северо — французской низменности (Парижского бассейна (Bassin Parisien)) между реками Сена (Seine), Марна (Marne) и Уаза (Oise).

Именно в регионах, расположенных наиболее близко к Иль-дэ-Франс (Île-de-France), йольские языки довольно долго сохранялись в сельской местности и пережили упадок из-за постепенного слияния диалектов, что, в итоге привело к смешиванию ойльских языков с региональным французским языком и появлению «французского патуа» (patois francisé).

Характерной чертой французского патуа (patois francisé) является широкое использование префикса *ar-*, аналогом которому во французском языке служит префикс *re-*. К примеру, в Бургундии (Bourgogne), входящей в ареал распространения йольских языков, эквивалентом французскому глаголу «s'en revenir» (вернуться, возвращаться) является глагол «se n'arvenir».

Данная тенденция была документально зафиксирована в анжуйском (йольском) языке: *arcommencer* (анж. яз.) => *recommencer* (фр. яз.); *ardescendre* (анж. яз.) => *redescendre* (фр. яз.); *ardire* (анж. яз.) => *redire* (фр. яз.); *arfaire* (анж. яз.) => *refaire* (фр. яз.); etc [25, с. 45].

Точно датировать начало процесса перехода от префикса *re-* к префиксу *ar-* трудно, однако известно, что впервые данная тенденция была описана еще в XIX веке. Рассмотрим в качестве доказательства данного факта несколько примеров описания тенденции перехода от префикса *re-* к префиксу *ar-* на материале словарей и глоссариев, изданных в XIX веке.

В дополнении к Глоссарию Центральной Франции, созданному Ипполитом Франсуа Жобером (Hippolyte - François Jaubert), содержится большое количество слов с префиксом *ar-*, употребляемых в речи жителей провинции Берри (Berry) центральной части Франции: *redemander* => *ardemander*, *recommencer* => *arcoumincer* / *arcoemencer*, *reconnaître* => *arcounaitre*, *recommander* => *arcoumander*, *recouper* => *arcouper*, *reculer* => *arculer*, *recouvrir* => *arcouvrir* и т.д. [9]

В словаре нормандского диалекта департамента Эр (Eure) сказано, что в 1882 в Нормандии (Normandie) была зафиксирована тенденция замены *re-* на *ra-*, например *recouler* => *racouler*, *reconduire* => *raconduire*, etc. Кроме того, отмечена тенденция употребления слов с префиксом *ar-*, например *arcouler*, *arconduire*, *arculer* и т.д. [24, с. 334].

В период с конца XIX века вплоть до начала XX века в Лингвистическом Атласе Франции (Atlas Linguistique de la France) появились записи о вариативности некоторых глаголов, например, глагола *recevoir*. Так, в атласе указано, что глагол *recevoir* произносится [r'sevouar] или [r'sevèr'] в западной части ареала распространения йольских языков, включающей департаменты: Атлантическая Луара (Loire-Atlantique), Бретань (Bretagne), Вандея (Vendée), Вьен (Vienne), Дё-Севр (Deux-Sèvres), Мэн и Луара (Maine-et-Loire), Шаранта (Charente), а также зафиксированы и другие варианты написания и произношения данного глагола, которые варьируются в зависимости от региона: департамент Манш (Manche) — *recevoir* => *arcevoir* [arsevé]; департамент Кальвадос (Calvados) *recevoir* => *erceiveir* [èrsevé] / *arcevoir* [archuvé]; департамент Майен (Mayenne) *recevoir* => *erceiveir* [eursevouèr']; департамент Эр (Eure) *recevoir* => *arcevoir* [archevé]; департамент Уаза (Oise) *recevoir* => *erceiveir* [èrsevé]; департамент Сомма (Somme) *recevoir* => *erceiveir* [èrchouvouèr']; департамент Луар и Шер (Loir-et-Cher) *recevoir* => *erceiveir* [èrsevouèr']; департаменты Эндр (Indre) и Шер (Cher) *recevoir* =>

arcevoir [arsevouèr']; департамент Мёрт и Мозель (Meurthe-et-Moselle) *recevoir* => *erceiveir* [orseevor]; департаменты Арденны (Ardennes), Вогезы (Vosges), Марна (Marne), Мёз (Meuse), Нор (Nord), Ньевр (Nièvre), Эндр и Луар (Indre-et-Loire), Эна (Aisne), *recevoir* => *erceiveir* [èrseevouar] [16]. Таким образом, в данном атласе глагол *recevoir* имеет два вида написания и более десяти видов произношения.

В настоящее время данная тенденция наиболее наглядно проявилась в речи жителей французской коммуны Эстер (Estaires) департамента Нор (Nord) [20]: у существительных и глаголов, начинающихся с *re-* + *согласная* префикс *re-* заменяется на *ar-*: *revenir* (гл.) => *arvénir* (гл.), *retenir* (гл.) => *arténir* (гл.), *recevoir* (гл.) => *archevoir* (гл.), *rechercher* (гл.) => *arcacher* (гл.), *rechauffer* (гл.) => *arcauffer* (гл.), *reculer* (гл.) => *arculer* (гл.), *arsort* (сущ.) => *ressort* (сущ.), *remontrance* (сущ.) => *armontrance* (сущ.) и т.д.

Отметим также, что данная тенденция на территории современной Франции характерна только для ареала распространения йольских языков и не встречается в ареале распространения окситанского языка и его диалектов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в канадском Квебеке (Canada, Québec), где французский язык подвергся влиянию многих диалектов йольских языков, принесенных в страну переселенцами из северных регионов Франции: *re-* постепенно заменяется на *ar-*, например, *arfaire*, *arconduire*, *armonter* и т.п. По мнению франко-квебекского лингвиста Лионеля Мени (Lionel Meney), данная черта является очень древней, даже архаичной ("...très vieilli, voire archaïque") [10, с. 30].

Место йольских языков (langues d'oïl) в классификации романских языков.

Первую классификацию романских языков создал Данте Алигьери (Dante Alighieri (1265–1321)) в трактате «Della Volgare Eloquenza» (О народном красноречии). Главным критерием дифференциации романских языков, согласно классификации Данте, стала форма утвердительной частицы: *oc*, *oïl*, *si* etc. => *langue d'oc*, *langue d'oïl*, *langue de si*, etc. [6, с. 19].

Основы научного подхода к созданию классификации романских языков заложил немецкий филолог Кристиан Фридрих Диц (Friedrich Christian Diez (1794–1876)). По его мнению, главным критерием объединения языков являлся сравнительно-исторический метод [8; 15].

В настоящее время существует ряд критериев классификации романских языков (лингвистический, социолингвистический, территориально-лингвистический и т.п.) и каждый из них дает разное количество языков. К примеру, в работах выдающихся советских и российских лингвистов указано разное количество романских языков: Сергеевский М.В. выделяет десять [3], Гак В.Г. указывает девять романских языков [2], Фортунатов Ф.Ф. определяет семь (французский, итальянский, испанский, португальский, провансальский, ретороманский, румынский) [4], в работе Алисовой Т.Б. упоминаются семнадцать [1] и т.д.

В данном исследовании мы руководствуемся территориально-лингвистическим критерием при создании классификации романских языков, этот критерий позволит определить в какой группе романских языков должны быть указаны йольские языки (*langues d'oïl*).

Итак, согласно территориально-лингвистической концепции классификации романских языков, йольские языки (*langues d'oïl*) входят в группу галло-романских (*gallo-roman*) языков вместе с французским (*français*), франко-провансальским (*franco-provençal*), окситанским (*langue d'oc*, *occitan*) языками, т.е. языками, сформировавшимися в результате эволюции латыни на территории Галии (современной

Франции) и обладающими рядом общих признаков в лексическом составе и в грамматическом строе (см. таблицу 1).

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК	ЗАПАДНО- РОМАНСКАЯ ПОДГРУППА	ИТАЛО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ	итальянский
			сардинский
		ГАЛЛО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ	французский
			франко-провансальский
			окситанский
			ЙОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ
		РЕТО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ	рето-романский
			ИБЕРО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
		ИБЕРО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ	испанский
			каталанский
	португальский		
	галисийский		
	ВОСТОЧНО- РОМАНСКАЯ ПОДГРУППА	БАЛКАНО- РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ	румынский
молдавский			

Таблица № 1. Классификация романских языков (составлено автором статьи)

Разнообразие диалектов йольских языков. Как уже было отмечено ранее, в северной части Галии (современной Франции) латынь развивалась и диверсифицировалась, порождая диалектное множество йольских языков (см. таблица 2).

ДИАЛЕКТНАЯ ГРУППА	ДИАЛЕКТЫ	АРЕАЛ (РЕГИОН)
СЕВЕРНАЯ	пикардский (picard), валлонский (wallon), нормандский (normand), шампанский (champenois)	О-де-Франс (Hauts-de-France), Normandie (Нормандия), Гранд-Эст (Grand Est), Бельгия (Belgique).
ВОСТОЧНАЯ	лотарингский (lorrain), франш-контийский (franc-comtois), бургундский (bourguignon)	Гранд-Эст (Grand Est), Бургундия — Франш-Конте (Bourgogne-Franche-Comté)
ЗАПАДНАЯ	галло (gallo), анжуйский (angevin), сартский (sarthois), пуатевин-сентонжский (poitevin-saintongeais)	Бретань (Bretagne), Пеи-де-ла-Луар (Pays de la Loire), Новая Аквитания (Nouvelle-Aquitaine)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	франсийен (francien), орлеанский (orléanais), туренский (tourangeau)	Иль-де-Франс (Île-De-France), Центр – Долина Луары (Centre-Val de Loire)
ЮГО-ЗАПАДНАЯ	беррийский (berrichon), бурбоннский (bourbonnais)	Центр – Долина Луары (Centre-Val de Loire), Овернь – Рона — Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes)

Таблица №2. Классификация диалектов йольских языков (составлено автором статьи)

Названия диалектов, как правило, происходили из названия местности, на которой данные диалекты были распространены, например, Лотарингия (Lorraine) => лотарингский (lorrain) диалект, Бургундия (Bourgogne) => бургундский (bourguignon) диалект, Пикардия (Picardie) => пикардский (picard) диалект и т.п. Однако, в настоящее время, данные названия практически не соответствуют границам старых провинций, также как и ареалы йольских языков и диалектов изменились (расширились или уменьшились), а названия остались прежними.

Характерной чертой диалектов йольских языков служит степень германского влияния на их развитие. Рассмотрим пример германского влияния на диалекты йольских языков. Для этого проследим как менялось произношение и написание латинских слов, таких как canis (собака) и capra (коза) во французском языке и диалектах йольских языков. Процесс изменения произношения и написания этих слов во французском языке выглядит следующим образом с [к] → ch[ʃ]: chien (собака), chèvre (коза). Однако, данных фонетических изменений нет в диалектах йольских языков, сформировавшихся в северной и восточных частях страны, например, в пикарском (le picard) диалекте йольского языка: звук [к] в начале данных слов сохранился, но произошла замена буквы

«с» [k] → «к» [k]: kin (собака), kièvre (коза). Причиной появления данного расхождения служит германское влияние, наглядной иллюстрацией которого является, например, эволюция латинского слова «комната»: camera (лат. «комната») => chambre (фр. «комната, спальня») => kammer (нем. «комната, камера»).

Итак, классификация диалектов йольских языков по степени германского влияния выглядит следующим образом (см. таблицу №3):

СТЕПЕНЬ ГЕРМАНСКОГО ВЛИЯНИЯ	ДИАЛЕКТЫ ЙОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ
очень сильное	пикардский (picard), лотарингский (lorrain), валлонский (wallon), шампанский (champenois), орлеанский (orléanais), туренский (tourangeau)
сильное	нормандский (normand), франш-контийский (franc-comtois), бургундский (bourguignon)
среднее	галло (gallo), анжуйский (angevin), сартский (sarthis), беррийский (berrichon), бурбоннский (bourbonnais), пуатевин-сентонжский (poitevin-saintongeais)
слабое	франсийен (francien)

Таблица №3. Степень германского влияния диалектов йольских языков (составлено автором статьи)

Данные, представленные в таблице №3, наглядно показывают, что северо-восточные диалекты йольских языков подверглись наибольшему влиянию, тогда как западные и юго-западные диалекты германизированы в меньшей степени.

Поскольку количество диалектов йольских языков огромно и описать все их характерные черты в рамках одной статьи невозможно, то рассмотрим два диалекта, ареалы которых расположены в разных регионах (пикардский (picard) диалект на севере и сартский (sarthis) на западе) и ограничимся характерными чертами в области фонетики, что позволит дать наиболее наглядную картину эволюции диалектов йольских языков.

➤ **сартский (sarthis) диалект**

✓ *ареал*: департамент Сарт (Sarthe) региона Пеи — дё — ла — Луар (Pays — de — la - Loire);

✓ *отличительная черта*: сартский диалект отличается от других йольских диалектов тем, что на его развитие оказал сильное влияние французский язык времен Людовика XIV (Louis XIV Le Roi Soleil (1643 - 1715)), в частности, это отразилось на его фонетическом строе. К примеру, согласный «г» имеет апикальное произношение, т.е. звук [p] произносится с помощью кончика языка, который касается или приближается к альвеолярному отростку (бугоркам за верхними зубами): bérouette (сарт. «с маслом, масляный»). Такое произношение звука [p] было единственным произношением, принятым при дворе Людовика XIV (Louis XIV). Наглядной иллюстрацией данного факта служит четкое описание, данное Мольером (Жан - Батист Поклен (Мольер (Jean-Baptiste Poquelin) Molière)) посредством своего персонажа - учителя философии из комедии «Мещанин во дворянстве» [12, с.17] : «... чтобы произнести звук «р», нужно приставить кончик языка к верхнему небу, однако ж под напором воздуха, с силою

вырывающегося из груди, язык беспрестанно возвращается на прежнее место, отчего происходит некоторое дрожание: *p-ra.*» («... l'R, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement: *r-ra*» [23, с.22] Таким образом, сартский диалект йольских языков сохранил некоторые древние формы, полученные из латыни, которые французский язык исключил.

➤ **пикардский (picard) диалект**

✓ *ареал*: историческая область Пикардия (Picardie), департаменты Сомма (Somme), Уаза (Oise) и Эна (Aisne) современного региона О — де — Франс (Hauts-de-France);

✓ *отличительная черта*: поскольку пикардский диалект принадлежит группе диалектов с сильным германским влиянием, то он обладает характерной фонетической особенностью, присущей диалектам данной группы: сохраняет произношение [k], тогда как в аналогичных словах французского языка произносится звук [ʃ]: *canter* (пикард. «петь») → **chanter** (фр. «петь»), *caud* (пикард. «горячий, теплый») → **chaud** (фр. «горячий, теплый»), *keval* (пикард. «лошадь») → **cheval** (фр. «лошадь»), *vaque* (пикард. «корова») → **vache** (фр. «корова»);

Следует отметить, что пикардский диалект (picard) был одним из первых диалектов йольских языков, выполнявших функцию литературного языка во времена Средневековья: первое поэтическое произведение на йольском языке - *Cantilène de Sainte Eulalie* (Секвенция о святой Евлалии (IX век)) — было написано в аббатстве Сен — Мартен — лез — О (Abbaye — de — Saint - Martin — les - Eaux), расположенном недалеко от города Валансьена (Valenciennes) региона О-де-Франс (Hauts — de - France) и содержит много характерных черт пикардийского диалекта. К примеру, в тексте можно встретить слова, содержащие характерную черту пикардского диалекта: *kose* (... la domnizelle celle *kose* ...)[7, с. 73] Позже многие писатели из региона Пикардия (Picardie) стали знаменитыми: Конон де Бетюн (Conon de Béthune (1150 — 1220)), Адам де ла Аль (Adam de la Halle (1240 - 1288)), Жан Фруассар (Jean Froissart (1337 - 1405)) и др. Более того, некоторые слова пикардского диалекта были заимствованы французским языком и используются до сих пор, например: *saboché* (башка), *sanevas* (холст), *cloque* (волдырь), *crevette* (креветка), *renâcler* (упираться, артачиться) и т.д.

Заключение.

Проведенное исследование позволяет решить комплекс взаимосвязанных задач, позволивших всесторонне описать йольские языки (*langues d'oïl*) как уникальный объект лингвистического анализа и дать научное обоснование для формирования термина «йольские языки (*langues d'oïl*)» в современной отечественной романистике:

Йольские языки (*langues d'oïl*) - группа романских языков, получивших распространение на севере Франции и в Бельгии. Данная группа языков имеет широкий спектр диалектов: **пикардский** (*picard*), **валлонский** (*wallon*), **нормандский** (*normand*), **шампанский** (*champenois*) и другие. Несмотря на значительное романское ядро, диалекты йольск несут в себе заметный след германского влияния на различных языковых уровнях, что подчеркивает их важность для исследований в области языковых контактов.

В результате проведенного исследования были рассмотрены исторические предпосылки формирования йольских языков (*langues d'oïl*), детально описан их современный ареал распространения и создана четкая классификация их диалектов.

Важным итогом проведенного исследования стало комплексное описание феномена «французского патуа» (*patois francisé*) как результата интенсивного взаимодействия между французским языком (*langue française*) и йольскими языками (*langues d'oïl*).

Как уже было отмечено ранее, несмотря на значительное романское ядро, диалекты йольской группы несут в себе заметный след германского влияния на различных языковых уровнях, что подчеркивает их важность для исследований в области языковых контактов.

Благодаря проведенному исследованию, йольские языки (*langues d'oïl*) предстают не как архаичные пережитки прошлого, а как динамичная и структурно сложная группа, изучение которой открывает значительные перспективы для понимания механизмов эволюции, вариативности и взаимодействия языков в рамках единого культурно-исторического пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алисова Т.Б. Введение в романскую филологию / Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. — Москва : Высшая школа, 2007. — 453 с.
2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию : учебник и практикум для вузов / В.Г. Гак, Л.А. Мурадова. — Москва : Юрайт, 2020. — 303 с.
3. Сергиевский М. В. Введение в романское языкознание / М.В. Сергиевский. — Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1952. — 280 с.
4. Фортунатов Ф.Ф. Сравнительная фонетика индоевропейских языков : краткий очерк / Ф.Ф. Фортунатов. — Москва : URSS, 2010. — 251 с.
5. Ager D. Identity, Insecurity and Image: France and Language / D. Ager. — Bristol : Multilingual Matters, 1999. — 264 p.
6. Alighieri D. Della Volgare Eloquenza / D. Alighieri. — Milano, 1868. — 130 p.
7. Berger R. Les Séquences de Sainte Eulalie / R. Berger, A. Brasseur. — Genève : Librairie Droz, 2004. — 207 p.
8. Diez F.Ch. Grammatik der romanischen Sprachen. Bd. 1 / F.Ch. Diez. — Bonn : Weber, 1836. — 766 p.
9. Jaubert H.-F. Glossaire du Centre de la France. Supplément au Glossaire du Central de la France / H.-F. Jaubert. — Paris : Chaix et Cie, 1864. — 159 p. — 2e éd.
10. Ménéy L. Le Français Québécois entre Réalité et Idéologie : un Autre Regard sur la Langue. Étude Sociolinguistique / L. Ménéy. — Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2017. — 635 p.
11. Ronjat J. Essai de Syntaxe des Parlers Provençaux Modernes / J. Ronjat. — Mâcon : Protat Frères, Imprimeurs, 1913. — 306 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве [Электронный ресурс] / Ж.-Б. Мольер // 100 лучших книг всех времён. — Режим доступа: https://www.100bestbooks.ru/files/Moliere_Meschanin_vo_dvoryanstve.pdf (дата обращения: 30.06.2025).
13. Cercle Terre d'Auvergne (Langue et Civilisation Auvergnates) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lecerclerredauvergne.fr/> (дата обращения: 24.01.2025).
14. Défence et Promotion des Langues d'Oïl (DPLO) [Электронный ресурс] / Maître d'Oïl. — Режим доступа: <https://www.languesdoil.org/les-langues-doil-defense-et-promotion-des-langues-doildefense-et-promotion-des-langues-doil/> (дата обращения: 22.03.2025).
15. Diez F.Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen / F.Ch. Diez. — Bonn : Marcus, 1887. — 872 p.
16. Gilliéron J. Atlas Linguistique de la France / J. Gilliéron, Ed. Edmont. — Paris : Champion, 1902. — Vol. 1. — 312 p.
17. Institut Béarnais & Gascon (Enstitut Biarnés & Gascoû) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.institut-bearnaisgascon.com/> (дата обращения: 18.04.2025).
18. Langue d'oc & Langue d'oïl [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.lexilogos.com/etymologie_oil_oc.htm (дата обращения: 04.05.2025).
19. Langues Régionales [Электронный ресурс] / Ministère de la Culture. — Режим доступа: <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Agir-pour-les-langues/Promouvoir-les-langues-de-France/Langues-regionales> (дата обращения: 20.02.2024).
20. LEXIQUE Patois-Français [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://estaires.com/patois/dico-p.htm> (дата обращения: 29.03.2025).
21. Les Parlers du Croissant: une Approche Multidisciplinaire du Contact Oc-Oïl [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://parlersducroissant.huma-num.fr/projet.html> (дата обращения: 27.01.2025).
22. L'Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales (Óusservatòri de la Lengua e de la Cultura Prouvençalo en Provençal) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.observatoire-provence.com/observatoire/> (дата обращения: 26.07.2024).

23. Molière J.-B. Le Bourgeois Gentilhomme [Электронный ресурс] / J.-B. Molière. – Publisher: Harrap, 1954. – Режим доступа: https://archive.org/details/lebourgeoisgenti0000moli_f4q9/page/n19/mode/2up (дата обращения: 17.06.2025).
24. Robin P.E. Dictionnaire du Patois Normand: en Usage dans le Département de l'Eure / P.E. Robin. – Évreux : Imprimerie de Charles Hérissey, 1882. – 458 p.
25. Verrier A.-J. Glossaire Étymologique et Historique des Patois et des Parlers de l'Anjou (Comprenant le Glossaire Proprement Dit, des Dialogues, Contes, Récits et Nouvelles en Patois, le Folklore de la Province) / A.-J. Verrier, R. Onillon. – Angers : Germain & G. Grassin, Imprimeurs-Éditeurs, 1908. – Vol. 1. – 529 p.

REFERENCES

1. Alisova T.B. (2007). Vvedenie v romanskuiu filologiu [Introduction to Romance Philology]. Moscow: Vysshiaia shkola. (In Russian)
2. Gak V.G. (2020). Vvedenie vo frantsuzskuiu filologiu: uchebnik i praktikum dlia vuzov [Introduction to French Philology: textbook and workshop for universities]. Moscow: Iurait. (In Russian)
3. Sergeevskii M.V. (1952). Vvedenie v romanskoe iazykoznanie [Introduction to Romance Linguistics]. Moscow: Izdatel'stvo literatury na inostrannykh iazykakh. (In Russian)
4. Fortunatov F.F. (2010). Sravnitel'naia fonetika indoevropskikh iazykov: kratkii ocherk [Comparative Phonetics of Indo-European Languages: a brief outline]. Moscow: URSS. (In Russian)
5. Ager D. (1999). Identity, Insecurity and Image: France and Language. Bristol: Multilingual Matters. (In English)
6. Alighieri D. (1868). Della Volgare Eloquenza. Milano. (In Italian)
7. Berger R. (2004). Les Séquences de Sainte Eulalie. Genève: Librairie Droz. (In French)
8. Diez F.Ch. (1836). Grammatik der romanischen Sprachen (Vol. 1). Bonn: Weber. (In German)
9. Jaubert H.-F. (1864). Glossaire du Centre de la France. Supplément au Glossaire du Central de la France (2nd ed.). Paris: Chaix et Cie. (In French)
10. Meney L. (2017). Le Français Québécois entre Réalité et Idéologie: un Autre Regard sur la Langue. Étude Sociolinguistique. Québec: Les Presses de l'Université Laval. (In French)
11. Ronjat J. (1913). Essai de Syntaxe des Parlers Provençaux Modernes. Mâcon: Protat Frères, Imprimeurs. (In French)

TERRA INCOGNITA: LANGUES D'OÏL

G.V. Bestolkova

The research paper objective is to formulate and integrate the term “langues d'oïl” into contemporary Russian Romance studies' conceptual framework in order to expand Romance languages' scientific knowledge. In accordance with this goal, the given paper involves a number of objectives: term “langues d'oïl” formation's historical background analysis; regional languages' area description in modern France; comprehensive description of “French patois” phenomenon (patois francisé) as a result of langues' d'oïl and standard French's interactions. Important aspects of the research include determination of langues' d'oïl place in Romance languages' general classification as well as formation of their dialects' classification and assess of Germanic languages' influence on their development. The result of the undertaken research is a systematic scientific knowledge of langues d'oïl as Romance languages' group with a complex structure and unique linguistic features. The given article contributes greatly to Russian philology by offering unified terminological apparatus and comprehensive analysis necessary for further scientific research in Gallo-Romance linguistics field.

Keywords: langues d'oïl, term, dialects, classification, distinctive features, linguistic zone "croissant", French language, Occitan language.

Бестолкова Галина Васильевна.

Кандидат филологических наук.
Национальный исследовательский университет
«Высшая Школа Экономики», г. Москва,
Российская Федерация.
Доцент Школы иностранных языков.
ORCID 0009-0009-2438-8461.
E-mail: best_talk@mail.ru.

Bestolkova Galina Vasilievna.

Candidate of Philology.
National Research University "Higher School of
Economics".
Associate Professor at the School of Foreign
Languages.
ORCID 0009-0009-2438-8461.
E-mail: best_talk@mail.ru.